

COMPARTIMENTUL

MASS-MEDIA ȘI COMUNICARE

CZU: 32:004

COMUNICAREA POLITICĂ ONLINE DIN PERSPECTIVĂ PRAGMALINGVISTICĂ

Tatiana VERDEȘ

Republica Moldova, Chișinău, Universitatea de Studii Politice Economice Europene „Constantin Stere”,
Departamentul Științe politice, Relații internaționale și Științe socio-umane

Doctor în filologie, conferențiar universitar

verdestatiana@gmail.com

+737 69583004

În contextul digitalizării și utilizării tot mai active a tehnologiilor electorale moderne, comunicarea online devine un instrument de bază în promovarea imaginii politicianului din Republica Moldova. Studiul de față propune o sinteză conceptuală, dar și o analiză pragmalingvistică a comunicărilor politicianilor, postate pe Facebook.

Cuvinte-cheie: tehnologii electorale moderne, comunicare online, analiză pragmalingvistică, Facebook.

ONLINE POLITICAL COMMUNICATION FORM A PRAGMALINGUISTIC PERSPECTIVE

In the context of the digitalization and the increasingly active use of modern electoral technologies, online communication becomes a basic tool in promoting the image of the politician in the Republic of Moldova. The present study proposes a conceptual synthesis, but also a pragmalinguistic analysis of politicians' communications, posted on Facebook.

Keywords: modern electoral technologies, online communication, paralingualanalysis, Facebook.

Comunicarea este unul dintre cele mai complexe și expansive fenomene specifice umanității, adaptabil contextelor în schimbare. Prezența în spațiul social presupune comunicare, iar în contextul digitalizării formele comunicării devin tot mai variate.

În cel mai larg sens, comunicarea este definită drept „un sistem, respectiv o sursă, ce influențează un alt sistem, în speță un destinatar, prin mijlocirea unor semnale alternative care pot fi transmise prin canalul care le leagă” [1], iar lingviștii Shannon și Weaver remarcă faptul că „cuvântul comunicare ar cuprinde toate procedeele prin care un spirit poate afecta alt spirit. Evident, acesta include nu numai

limbajul scris sau vorbit, ci și muzica, artele vizuale, teatrul, baletul și în fapt toate comportamentele umane.” [4]

Cunoscut este faptul că spațiul social comportă o structură și un proces, iar comunicarea este fenomenul generator de contexte, determinat unor norme, ce funcționează pe baza unor coduri și sisteme de coduri și manifestă o anumită procesualitate. De-a lungul istoriei procesele de comunicare au suferit modificări, adaptându-se la structurile sociale, tehnologie, multiplele tendințe, diferitor mentalități etc. Odată cu apariția Internetului a revoluționat și posibilitățile de comunicare, iar noile tehnologii de comunicare

online au generat dezvoltarea și transformarea proceselor, canalelor de comunicare.

Tendința conturată pe piață implicit a dictat transmiterea informațiilor simultan, atât prin canalele tradiționale (presa scrisă, radio, TV), cât și prin internet. Totuși, în era informațională, preferința oamenilor a devenit tehnologia digitală, fapt ce a generat o explozie a comunicării în masă, interesul față de mediul virtual și dezvoltarea acțiunilor de comunicare online. Evoluția de la primele pagini web, o formă de *limbaj hypertext*, la limbaj HTML, WEB 2.0, Blogging, Social Media și platforme online, a ajuns să integreze variate conținuturi vizuale și audio, generând interactivitate și implicare. Astfel, *online-ul* devine mai mult decât un dialog continuu între oameni, o posibilitate de manifestare, implicare în contex, oferirea unui feedback imediat. Și din acest considerent, Facebook, Odnoklassniki, Twitter, LinkedIn, Instagram au devenit instrumente principale de comunicare într-o campanie electorală, fapt demonstrat și de practicile naționale și internaționale, precum Alegerile locale din Republica Moldova (2016), România (2012), Alegerile din SUA (2008), unde internetul a devenit elementul cheie în câștigarea acestora.

Astfel că, interesul pentru comunicarea online este motivată de curiozitatea de a identifica ancorele lingvistico-pragmatice ce fac o comunicare politică persuasivă și eficientă.

Aici credem important a menționa că sub aspectul expresiei lingvistice, un discurs, de regulă, prevede cerințele: *claritate, precizie, concizie și accesibilitate*. Și, întrucât, are un caracter bilateral (Emitător/Candidat, actor politic – Receptor/Alegător), intenție, context și situație de comunicare; textul politic, ca unitate a comunicării, în special, trezește interes prin dimensiunile lingvistico-pragmatice.

În articolul dat, pragmatica, dimensiunea pragmatică este văzută ca ramură a lingvisticii și reprezintă *sfera în care se întâlnește limba cu realitatea*

extralingvistică, altfel spus limba în procesul de funcționare, în activitate, întrebuițarea acesteia în scopul de a realiza comunicarea [2 p. 103] și studiază indicii contextuali ai enunțării, care ar explicita mesajul textului, în ce măsură condițiile concrete ale comunicării influențează producerea și receptarea enunțurilor.[3, p.10]

În accepție largă, pragmatica exclude noțiunea de incorectitudine în exprimare, incorectitudinea, greșeala nefiind o expresie a necunoașterii, ci o expresie a unei atitudini personale față de vorbitor, referent. Pragmatica ține cont de intenție, atitudine și situația de comunicare, prin urmare valorifică *psihologismul lingvistic*, legătura dintre manifestarea atitudinală a emițătorului și mesajul emis de către acesta. *Actul pragmatic* presupune mesajul nerostit ca atare, mesajul implicit, care poate fi decodat din informațiile extra-lingvistice (manifestări atitudinale, mimică, gesturi, greșeli de exprimare etc.), dar care angajează intenții, contexte și interacțiuni. [6] În lumea virtuală, modelul matematic al comunicării este considerat cel mai eficient și relevant, întrucât comunicarea este intenționată, *sursa* este factor de dicizie, *emițătorul* – transformă mesajul în semnale, adaptându-le canalului de comunicare iar *receptorul* transformă/decodifică semnalele, codurile etc. [4] În același timp, conștientizat este faptul că interpretarea mesajului este pragmatică și racordată la diverși factori de influență (bruijaj, nivel de pregătire intelectuală etc.).

Pornind de la elementele componente ale procesului de comunicare și urmărind intenția actorului politic, discursurile politice, de obicei, sunt structurate având la bază principiul AIDA (Atenție, Interes, Dorință, Acțiune). Prin urmare, un discurs politic eficient este captivant, trezește interes, dorință de implicare și împărtășirea aceluiaș *credo*, iar în cele din urmă, provoacă o reacție, și anume Votul, alegerea corectă.

Comunicarea politică online, în special, valorifică dimensiunile lingvistico-pragmatice, iar puterea

interactivității, feedback-ului imediat, face posibil(ă) atingerea aceluși premeditat scop codat, *Urmează-mă! Votează-mă!*

În continuare, ne-am propus să cercetăm în ce măsură politicienii din Republica Moldova își ating scopurile prin intermediul comunicărilor online, valorificându-se abordările pragmatolingvistice (implicite și deicticele).

Ca material factual al studiului de caz realizat au servit mesajele online ale politicienilor publicate pe rețeaua de socializare Facebook, alegere motivată de:

- Numărul utilizatorilor Facebook, care e mereu în creștere. Conform sursei: <https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/>:

1,59 miliarde de persoane se conectează zilnic, considerați utilizatori activi zilnici;

2,41 miliarde de utilizatori lunari activi (MAU, iunie 2019);

250 de mii de cetățeni moldoveni sunt momentan pe Facebook;

29,7% dintre utilizatori: au vârsta între 25 și 34 de ani, (Sursa: Emarketer 2012);

76% din utilizatori sunt femei (din 100% din toate femeile) și 66% - bărbați (din 100% din toți bărbații) etc. - date care susțin interesul promovării imaginii personale, profesionale, politice în rețeaua de socializare, drept posibilitate de a-și crea și promova un brand, dar și a-și construi o comunitate, a „apropia lumea împreună... a împărtăși și a exprima ceea ce le contează” (A se vedea **Misiunea Facebook**).

- Posibilitatea de a valorifica, a comenta și/sau a ignora unele mesaje, atitudini sociale etc. altfel decât în ședințele oficiale.

- În același timp, posibilitatea de a fi flexibil în decizii, a renunța, a modifica, a șterge un conținut postat.

- Caracterul colocvial și prietenos adesea, care creează atmosferă și predispoziție la reacții râvnite, poate

camufla mesaje politice, ghida/influența/manipula indirect opinia publică etc.

- Credem important a menționa și alte avansate ale internetului, în special a Facebook-ului: diminuarea costurilor, stocarea informațiilor, declarații oficiale și neoficiale, posibilitatea utilizatorilor de a formula propria opinie, fără medierea altor factori, posibilitatea de selectare, clasificare personală a grupuri de interes etc., dar și construcția, lărgirea unui spațiu public riguros și deschis, în măsură să asigure exprimarea opiniilor ce nu pot fi manifestate în cadru instituțional al democrației reprezentative. Astfel că, Facebook-ul devine locul de percepere și confruntare a noilor idei; dezbaterile politice, forumurile reprezentând un loc de autoreglare perceput ca spațiu neutru și nereglementat.

Pe parcursul anilor 2018-2019, s-au urmărit paginile publice Facebook ale liderilor politicieni din Republica Moldova (Maia Sandu, Andrei Nastase, Igor Dodon, Ilan Șor, Renato Usatii, Adrian Candu, Monica Babuc, Vladimir Voronin ș.a.), fiind curioși în ce măsură acestea favorizează rating-ul sau predilecția pentru un candidat sau altul. Bineînțeles, că rezultatele campaniilor electorale sunt cele care dau verdictul, dar internetul este cel care poate influența această alegere.

De la bun început am observat că unii dintre politicieni au mai multe conturi ce le promovează imaginea pe Facebook:

Maia Sandu – 2: *Maia Sandru*, *Maia con Dios*;

Andrei Nastase – 2: *Andrei Nastase*, *Andrei Nastase*;

Igor Dodon – 3: *Igor Dodon*, *Dodon Igor*; *Igor Dodon – Președintele poporului*;

Ilan Șor – 2: *Ilan Șor*; *Ilan Șor* (profil inactiv din 2014);

Renato Usatii – 3: *Renato Usatii*; *Усатый Ренато-Ренато Usatii Ренато Усатый! Сила в Правде!*

Adrian Candu - 2: *Andrian Candu*, *Adrian Candu*;

Monica Babuc -3: *Monica Babuc, Monica Babuc, Monica Babuc;*

Vladimir Voronin – 3: *Vladimir Voronin* (profil inactiv din 2015), *Vladimir Voronin* (profil inactiv din 2016), *Vladimir Voronin* la moment nu are pagina activă.

Specificăm faptul că majoritatea politicianilor au conturi de grup în care sunt simțite anumite accente politice, precum *Igor Dodon –Președinte, Renato Usatii- Primar de Bălți, Monica Babuc - Ministru etc.* Menționăm și faptul că pe numele unor politicieni sunt și conturi false, constatare făcută în urma analizei informațiilor postate.

Toți actorii urmăriți utilizează Facebook-ul pentru a informa programele, agendele politice, implicând mobilizarea politică și favorizând interacțiunile directe. Această deschidere aduce plus valoare procesului de decizie, transparența reprezentând condiție, mijlocul și scopul democrației în sine.

Facebook-ul servește, în același timp, drept instrument prin care politicienii solicită punctul de vedere al cetățenilor, creând hiperlink-uri la dialogurile electronice sau televizate (De exemplu: *Prim-ministrul Maia Sandu răspunde la întrebările cetățenilor*, postare 29 iulie 2019/ Maia Sandu; *Astăzi, 19 septembrie, ora 19:55, voi participa la emisiunea „Moldova în Direct” la postul de televiziune Moldova 1*, postare din 19 septembrie, Igor Dodon etc.).

A doua etapă a investigației a vizat nemijlocit informația postată și aici am remarcat varietatea formelor de transmitere a mesajelor: text, poze, video-uri. S-a observat și o predilecție pentru anumite formate precum: Maia Sandu - text, poze; Igor Dodon – text, poze; Ilan Shor – foto, video; Renato Usatii – video, poze; Andrei Năstase – poze, text; Monica Babuc – text, foto.

Ceea ce ne-a trezit deosebit interes au fost mesajele transmise publicului, aici facem trimitere la *redundanță și entropie informațională*, concepte ce explică predictibilitatea sau lipsa de predictibilitate

a informației. Altfel spus, s-au identificat mesaje redundante, care nu aduc nimic nou, și entropice – texte încărcate informațional.

Întrucât mesajele publicate pe paginile personale de socializare pun accent pe imaginea proprie și nu pe cea de partid, în prim plan apare agenda zilnică a protagonistului, în care sunt reflectate și activitățile politice. Astfel că, mesajele postate ancorează conținut politic și sunt structurate astfel încât să placă publicului, sau cel puțin să reflecte informații de interes public.

Discursul politic, în general, este conceput ca unul ce trebuie să convingă și să placă, în același timp, publicului receptor. Pornind de la aceste cerințe, mesajele politice propuse de actorii politici conțin anumite formule retorice, cum ar fi slogane, citate, cuvintele-șoc, expresiile șablon utilizate cu intenția de a influența electoratul: *Împreună facem schimbarea, Avem nevoie de schimbare, Să apărăm cu toată forța democrația la noi în țara noastră, Mai multe acțiuni și rezultate pentru oameni, mai puțină geopolitică, euforie și polemici inutile!* etc.

Afirmațiile de tipul: „*Cred că împreună, cu dedicație și implicare, putem face față acestei provocări*” (Maia Sandu, 2 septembrie 2019); „*Îmi exprim certitudinea că vom reuși să menținem în continuare dinamica pozitivă a relațiilor moldo-armene*” (Igor Dodon, 21 septembrie 2019); „*Ne dorim și pe viitor o colaborare bună...*” (Monica Babuc, 26 iunie 2019), care ancorează mesaje implicite prin cuvintele deictice (*împreună, putem, vom reuși, ne dorim* ș.a.) devin instrumente de comunicare politică, un tip de neo-strategii lingvistico-politice.

În vederea accentuării unor mesaje, unii politicieni recurg și la formule ironice, sarcasm: „*Nu am înțeles, astăzi este vreun bal mascat la Guvern? Poate e vreun show de mascaradă?*” (Adrian Candu, 7 august 2019); „*Memoria scurtă a celor din ACUM. Tovarășii de la ACUM au ajuns la guvernare și și-au pierdut memoria. Prea repede au uitat cum e să stai în opoziție și să*

ceri mai multe secții de votare în străinătate” (Renato Usatîi, 13 septembrie 2019) ș.a.

S-a contatat că, **mesajele online ale politicianilor** poartă un **caracter egocentrist**, relatarea, de obicei, făcându-se în funcție de situația de comunicare (*Am făcut, Am participat, Vă comunic, Susțin* etc.); **caracter orientativ**, indică spre referent, fără a-l numi (*Suntem, Împreună, Toți* etc.); **caracter pragmatic**, prin informația implicită (*Moldova, Noi, Alegem* etc.); **caracterul subiectiv și obiectiv**, orientarea subiectivă și obiectivă a receptorului, decodarea mesajului se face în funcție de o atitudine proprie interlocutorilor, care poate fi subiectivă sau obiectivă, atitudine care mereu poate fi supusă discuțiilor (*Prea multe promisiuni, Mai multe fapte, Bravo* etc.); **caracter ambiguu**, raportată la indivizi și la manierele de exprimare, care cere *dezambiguizarea* mesajului, astfel încât acesta să fie perceput/decodat de către interlocutor în conformitate cu intenția comunicativă a locutorului (*Probabil, s-ar putea, oare e posibil* etc.). Prin urmare, cele mai utilizate coduri, sunt **deicticele**, coduri orientative, ce trimit la anumite „elemente” ale situației de comunicare, în funcție de care pot fi și interpretate. Iar coordonatele fundamentale ale cadrului deictic: coordonata **personală** (*cine, cui, despre ce sau despre cine vorbește*), **spațială** (unde se vorbește), **temporală** (când se vorbește), sunt caracteristicile de bază ale comunicării politice online. [7]

În concluzie, susținem: comunicarea politică online (cu referire la postările de pe Facebook) oferă

multiple posibilități de interpretare, în funcție de intenția pragmatică codificată de politician și de situația de comunicare (mediată sau imediată); o valoare pragmatică importantă o au deicticele, care conferă enunțului un caracter mai abstract și generalizator, iar frecvența mare a deicticelor discursive, a căror decodificare se face cu trimitere la antetext sau posttext, mărește interesul față de comunicările politicianului în general.

Referințe:

1. Charles, E. Osgood, *Modelul circular al comunicării // Model of communication* (accesat online la 17.08.2019: <https://www.stefamedia.com/osgood-schramm-modelul-circular-al-comunicarii/>; <https://www.communicationtheory.org/osgood-schramm-model-of-communication/>)
2. Hanganu, Aurelia. *Tipologia propozițiilor din perspectivă pragmatică*. (Teză). Chișinău, 2002, 145 p.
3. Ionescu-Ruxăndoi, Liliana. *Limba și comunicare: elemente de pragmatică lingvistică*. București: All Universitar, 2003.
4. Shannon și Weaver, *Modelul matematic al comunicării*, (accesat online la 17.08.2019: <https://www.stefamedia.com/modelul-matematic-al-comunicarii/>)
5. Ștefănescu, Simona, *Sociologia comunicării*. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2009, pp.28-29.
6. Tran, Vasile, Stănciugelu, Irina. *Teoria comunicării*. București: Editura Comunicare.ro, 2003, pp.41-43.
7. Verdeș, Tatiana. *Funcțiile pragmatice ale deicticelor în discursul politic actual*. Chișinău: Foxtrot, 2013.